

数式補遺

1 DFT の直交性と IDFT の厳密な証明

1.1 DFT と行列形式

有限長列 $x[n]$ の N 点 DFT は

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}, \quad W_N = e^{-j2\pi/N}.$$

ベクトル

$$\mathbf{x} = (x[0], x[1], \dots, x[N-1])^\top, \quad \mathbf{X} = (X[0], X[1], \dots, X[N-1])^\top$$

を用いれば

$$\mathbf{X} = \mathbf{F}_N \mathbf{x}, \quad (\mathbf{F}_N)_{k,n} = W_N^{kn}$$

と書ける。

1.2 複素指数列の直交性

二つの周波数索引 k, ℓ について

$$S_{k,\ell} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi kn/N} e^{-j2\pi \ell n/N} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi(k-\ell)n/N}.$$

$k = \ell$ なら全ての項が 1 なので

$$S_{k,k} = N.$$

$k \neq \ell$ なら

$$q = e^{j2\pi(k-\ell)/N}$$

とおくと、 $q^N = 1$ かつ $q \neq 1$ である。よって

$$S_{k,\ell} = \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1 - q^N}{1 - q} = 0.$$

したがって

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi kn/N} e^{-j2\pi \ell n/N} = \begin{cases} N, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell. \end{cases}$$

1.3 IDFT の直接検証

IDFT は

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$$

である。DFT 定義を代入すると

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{r=0}^{N-1} x[r] e^{-j2\pi kr/N} \right) e^{j2\pi kn/N} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} x[r] \sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi k(n-r)/N}. \end{aligned}$$

内側の和は $n = r$ のとき N 、それ以外で 0 である。したがって残るのは $r = n$ の項だけで、

$$\frac{1}{N} x[n] N = x[n].$$

DFT は情報を捨てる操作ではなく、有限長信号を別の直交基で表す可逆な座標変換である。

2 実信号スペクトルの共役対称性

IDFT は

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

である。正方向 FFT と同じ構造を用い、指数の向きを反転し、最後に $1/N$ を掛ければよい。実信号 $x[n] \in \mathbb{R}$ の DFT は共役対称性を持つ。実際、

$$\begin{aligned} X[N - k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi(N-k)n/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi n} e^{j2\pi kn/N} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{j2\pi kn/N} = X[k]^*. \end{aligned}$$

したがって、スペクトルにゲインを掛けるときにも

$$G[m, N - k] = G[m, k]$$

を満たす実数非負ゲインを使えば、

$$\widehat{S}[m, N - k] = \widehat{S}[m, k]^*$$

となり、IFFT 後の信号は実数に戻る。

3 窓関数とスペクトル漏れの畳み込み表現

矩形窓は

$$w_{\text{rect}}[r] = \begin{cases} 1, & 0 \leq r \leq L - 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

である。フレーム境界の急な切断は時間領域での乗算であり、周波数領域では畳み込みとして現れる。離散時間フーリエ変換で書けば、窓後信号のスペクトルは概念的に

$$X_w(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

である。窓関数の周波数応答が、原スペクトルを周囲に広げる。矩形窓はサイドローブが高いため、強い成分が遠くの bin まで漏れやすい。

Hann 窓は

$$w_{\text{hann}}[r] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi r}{L-1}\right), \quad r = 0, 1, \dots, L-1$$

であり、

$$w_{\text{hann}}[0] = 0, \quad w_{\text{hann}}[L-1] = 0.$$

サイドローブを下げやすい一方で、メインローブは広がる。窓選択は、漏れの少なさと周波数分解の鋭さとの折り合いである。

4 ウィーナーフィルタ、スペクトル減算、ノイズゲート

4.1 ウィーナーフィルタ

観測係数を

$$X[m, k] = S[m, k] + D[m, k]$$

とする。\$S\$ と \$D\$ が無相関で、平均二乗誤差

$$E\{|S[m, k] - G[m, k]X[m, k]|^2\}$$

を最小にする実数ゲインを求めると、古典的なウィーナーゲイン

$$G_W[m, k] = \frac{P_s[m, k]}{P_s[m, k] + P_d[m, k]}$$

が得られる。ここで \$P_s = E\{|S|^2\}\$、\$P_d = E\{|D|^2\}\$ である。

実際には \$P_s\$ は直接知られないので、観測パワーから

$$\hat{P}_s[m, k] = \max(P_x[m, k] - \hat{P}_d[m, k], 0)$$

のように推定し、

$$\hat{G}_W[m, k] = \frac{\hat{P}_s[m, k]}{\hat{P}_s[m, k] + \hat{P}_d[m, k] + \varepsilon}$$

を使う。この式は

$$\text{SNR}[m, k] = \frac{\hat{P}_s[m, k]}{\hat{P}_d[m, k] + \varepsilon}$$

を用いれば

$$\hat{G}_W[m, k] = \frac{\text{SNR}[m, k]}{1 + \text{SNR}[m, k]}$$

とも書ける。SNR が大きいほど 1 に近づき、小さいほど 0 に近づく。ただし過剰に 0 へ近づけると音楽ノイズが出やすいので、

$$G[m, k] = \max(G_{\min}, \hat{G}_W[m, k])$$

のように下限を置くことが多い。

4.2 スペクトル減算との関係

パワースペクトル減算は

$$\hat{P}_s[m, k] = \max(P_x[m, k] - \beta \hat{P}_d[m, k], P_{\min}[m, k])$$

と書ける。\$\beta \ge 1\$ は過減算係数、\$P_{\min}\$ は抑制後に残す最小パワーである。振幅ゲインに直すと

$$G_{\text{sub}}[m, k] = \sqrt{\frac{\hat{P}_s[m, k]}{P_x[m, k] + \varepsilon}}$$

ウィナーフィルタもスペクトル減算も、背景ノイズ水準やノイズパワー推定をスペクトルゲインへ変換するという点では同じ処理族に属する。

4.3 ノイズゲート

ノイズゲートは、しきい値以下の信号を強く下げる動的処理である。時間周波数点ごとに書くな
ら、しきい値を $T_g[m, k]$ 、下限ゲインを G_{\min} として

$$G_{\text{gate}}[m, k] = \begin{cases} 1, & P_x[m, k] \geq T_g[m, k], \\ G_{\min}, & P_x[m, k] < T_g[m, k]. \end{cases}$$

これは二値的であり、単純なままでは不自然になりやすい。そこで軟ゲートとして

$$u_g[m, k] = \frac{P_x[m, k] - F_d[m, k]}{T_g[m, k] - F_d[m, k] + \varepsilon}$$

を $[0, 1]$ に切り詰め、

$$G_{\text{softgate}}[m, k] = G_{\min} + (1 - G_{\min}) \text{clip}(u_g[m, k], 0, 1)^\gamma, \quad \gamma > 0$$

とする。 γ はゲートの曲線を調整する。ANR は単純なノイズゲートそのものではないが、背景ノイズ水準としきい値の間で軟らかく抑制するという意味では、軟ゲートの見方もできる。